

Fevral, 2026-yil

ГИПОТИРЕОЗ ФОНИДА БЕПУШТ АЁЛЛАРДА ТУХУМДОН ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Абдуллахонова Гулхаёхон Баходиржон қизи

Фарғона жамоат саломатлиги сақлаш тиббиёт институти таянч докторанти.

Шокирова Садокатхон Мухаммадсолиевна

Андижон давлат тиббиёт институти “2-акушерлик ва гинекология” кафедраси в.б.
профессори, DSc

<https://orcid.org/0000-0003-3778-0269>

Каримова Мукимахон Мухаммадсадиқова

Фарғона жамоат саломатлиги сақлаш тиббиёт институти “Эндокринология, Гематология ва
фтизиатрия” кафедраси мудири, доцент, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18486977>

Кириш

Аёллар репродуктив саломатлигига таъсир этувчи эндокрин касалликлар орасида гипотиреоз етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Қалқонсимон без гормонларининг етишмовчилиги нафақат умумий метаболик жараёнларга, балки тухумдонларнинг морфофункционал ҳолатига ҳам чуқур таъсир кўрсатади. Адабиёт маълумотларига кўра, гипотиреоз репродуктив ёшдаги аёлларда овулятор дисфункция, ҳайз циклининг бузилиши ва бепуштлиқ ривожланиши билан яқин боғлиқ.

Тухумдон тўқимаси юқори даражада гормонларга сезгир бўлиб, тиреоид гормонлар фолликулогенез, стероидогенез ва қон айланиш жараёнларини тартибга солишда иштирок этади. Гипотиреоз шароитида ушбу регулятор механизмларнинг бузилиши тухумдон тўқимасида морфологик қайта қурилишларга олиб келади. Шу сабабли гипотиреоз фонида бепушт аёлларда тухумдон тўқимасининг морфологик ўзгаришларини ўрганиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади

Гипотиреоз фонида бепушт аёлларда тухумдон тўқимасида ривожланадиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш ва уларнинг репродуктив дисфункция билан боғлиқлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар

Тадқиқот репродуктив ёшдаги 80 нафар бепушт аёл иштирокида олиб борилди.

Асосий гуруҳга клиник, лаборатор ва инструментал усуллар билан гипотиреоз ташхиси тасдиқланган беморлар киритилди. Назорат гуруҳини қалқонсимон без патологияси кузатилмаган бепушт аёллар ташкил этди.

Тухумдон тўқимасидан олинган биопатлар стандарт гистологик протоколлар асосида тайёрланиб, гематоксилин-эозин, Ван-Гизон ва ПАС-реакция усулларида бўялди.

Морфологик таҳлил ёруғлик микроскопияси ёрдамида амалга оширилди. Бунда фолликуляр аппарат ҳолати, строма тузилиши, қон томирлар ҳолати ва дегенератив-дистрофик ўзгаришлар баҳоланди.

Тадқиқот натижалари

Fevral, 2026-yil

Олинган натижалар гипотиреоз фонида бепушт аёллар тухумдон тўқимасида қатор характерли морфологик ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатди. Асосий гуруҳ беморларида фолликуллар сонининг камайиши, уларнинг ўсиш босқичларида тўхтаб қолиши ва атрезия жараёнларининг кучайиши қайд этилди. Айрим ҳолатларда примордиал ва биринчи даражали фолликуллар устунлик қилиб, етук фолликуллар сони кескин камайган.

Тухумдон стромасида зичлашув, коллаген толаларининг кўпайиши билан кечувчи фиброз ўзгаришлар аниқланди. Интерстициал хужайраларнинг дегенерацияси, цитоплазманинг вакуолизацияси ва ядро структурасининг бузилиши кузатилди. Қон томирларда эндотелий дистрофияси, деворлар қалинлашиши ва микроциркуляция бузилишлари қайд этилди, бу эса тухумдон тўқимасининг трофик таъминоти пасайишига олиб келиши мумкин.

Назорат гуруҳи билан солиштирилганда, гипотиреоз фонидаги беморларда дегенератив-дистрофик ўзгаришлар сезиларли даражада кўпроқ учради. Бу ҳолат тиреоид гормонлар етишмовчилиги туфайли метаболик жараёнларнинг сусайиши ва тўқима регенерация қобилятининг пасайиши билан изоҳланади. Олинган морфологик маълумотлар адабиётларда келтирилган натижаларни тасдиқлайди. Тиреоид гормонлар тухумдонда фолликул ўсиши ва стероидогенезни рағбатлантирувчи муҳим омил ҳисобланади. Уларнинг етишмовчилиги фолликул атрезиясини кучайтиради, стромал фиброзни ривожлантиради ва тухумдоннинг функционал захирасини камайтиради. Шу тарзда, гипотиреоз фонида кузатиладиган морфологик ўзгаришлар бепуштлик патогенезининг морфологик асосини ташкил этади.

Хулоса

Гипотиреоз фонида бепушт аёлларда тухумдон тўқимасида фолликуляр аппаратнинг камайиши ва атрезия жараёнларининг кучайиши кузатилади. Стромал фиброз ва қон томирлардаги микроциркулятор бузилишлар тухумдон функционал фаоллигини пасайтиради. Аниқланган морфологик ўзгаришлар гипотиреоз билан боғлиқ бепуштликнинг асосий морфологик субстрати ҳисобланади. Тухумдон тўқимасининг морфологик ҳолатини баҳолаш даволаш тактикасини индивидуаллаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Krassas g.e., Poppe k. Thyroid function and human reproductive health. Endocrine reviews, 2019.
2. Poppe k. Thyroid disorders and infertility. Best practice & research clinical endocrinology, 2020.
3. De leo s. Et al. Ovarian changes in hypothyroidism. Endocrine, 2021.
4. Kumar v., Abbas a., Aaster j. Robbins basic pathology. Elsevier, 2021.
5. Кулаков в.и. репродуктивная эндокринология. м. Гэотар-медиа, 2020.
6. Nelson l.m. primary ovarian insufficiency and stromal pathology. Human reproduction update, 2019.
7. Шадманов М.М. Аёллар репродуктив тизимининг патоморфологияси. Тошкент, 2022